

Image caption: Неостановимая научная революция надвигается как цунами

Грядет научная революция

Скоро грядет неостановимая научная революция

Г-н [Субхаджит Во](#), индийский ученый (физик), утверждает (основываясь на убедительных доказательствах), что [физика и космология переживают кризис из-за неправильной модели Вселенной](#). Предложенная им модель расширяющегося шара Вселенной объединяет физику и космологию и приближается к "[Теории всего](#)". Однонаправленное течение времени, а также вечное увеличение энтропии (второй закон термодинамики) возникает в результате расширения шарообразной Вселенной.

Во использует аналогию с воздушным шаром, чтобы объяснить, что хотя у Вселенной есть истинный центр, он не расположен нигде на ее трехмерной (3D) поверхности. Эта модель также может дать ответ на вопрос: "Есть ли снаружи пустое пространство, чтобы обеспечить расширение Вселенной?", на который принятая в настоящее время модель ответить не может. Недавние исследования (Ref. 1, 2) представляют убедительные доказательства существования замкнутой и конечной Вселенной, что серьезно ставит под сомнение принятую в настоящее время модель. Выявлены серьезные недостатки Стандартной модели космологии (ссылки 3, 4), что требует смены парадигмы.

Физика также переживает кризис, что открыто признается физиками (Ref. 5). Общая теория относительности (ОТО) и квантовая механика (КМ), два столпа современной физики, несовместимы и горько противоречат друг другу (ссылка 6).

В модели Вселенной Во есть две системы отсчета (две точки зрения): 1) точка зрения центра Вселенной (из которого одновременность абсолютна и существует абсолютное универсальное время), которая порождает Квантовую механику. 2) наша точка зрения с поверхности шара Вселенной (с которой локальность абсолютна; скорость света является верхним пределом и остается постоянной для всех).

Во утверждает, что концепция Эйнштейна о четырехмерном (4D) пространственно-временном континууме является самой большой ошибкой в науке (Ref. 7). Переопределение пространства-времени превращает "Принцип наименьшего действия" (из которого можно вывести все известные законы физики) в шокирующе простое утверждение: "Наименьшее расстояние между двумя точками в четырехмерном гиперпространстве - это прямая линия". Кроме того, он показывает, что "относительность" - это все о том, что можно быть запертым внутри трехмерной поверхности расширяющейся шарообразной вселенной, но свободно перемещаться вдоль этой поверхности.

Относительность переходит в сферу квантовой механики с уменьшением масштаба, потому что точка зрения природы начинает доминировать, поскольку пространство и время меняются ролями. Происходит переход от сублюминального (3+1) к суперлюминальному (1+3). Относительность - это явление "внутри светового конуса", а квантовая механика - "вне светового конуса".

Во подчеркивает ошибочные математические предположения, лежащие в основе науки (ссылка 8). Он твердо убежден, что три ключевых шага к опрокидыванию господствующих теорий в физике и космологии были выполнены (ссылка 9), и сделал проверяемые и фальсифицируемые предсказания, которые могут потрясти науку до основания (ссылка 10).

В заключение хочу сказать, что модель расширяющегося шара Вселенной, предложенная мистером Во, может заменить две величайшие теории физики, а также заменить Стандартную модель космологии.

ССЫЛКИ

- 1) <https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9>
- 2) <https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301>
- 3) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta>
- 4) <https://bigthink.com/13-8/6-cracks-standard-model-cosmology-wrong/>
- 5) https://www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile
- 6) <https://www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists>
- 7) https://www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum
- 8) <https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution>
- 9) <https://www.kron4.com/business/press-releases/ein-presswire/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-ushe-paradigm-shift-in-science>
- 10) <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092>